

TÍTULO: RODA DE CONVERSA SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL COM ALUNOS DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE FORTALEZA - RELATO DE EXPERIÊNCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.17783732

AUTORES: MILENA SOARES ANGELO, JOÃO PEDRO AMORA QUEIROZ, JULIANA ROCHA ARAÚJO, KAMILE SOARES OLIVEIRA, KAREN DA SILVA PINHEIRO, KATARINA MARIA DOS REIS ARAÚJO, LÍGIA RODRIGUES ROCHA, MARIA LETÍCIA FREITAS DE ARAÚJO.

INTRODUÇÃO: “EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS” É UM PROJETO DESENVOLVIDO POR ESTUDANTES DE FARMÁCIA, POR MEIO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL, QUE VISA A PROMOVER CONHECIMENTOS SOBRE A SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, ALÉM DE REDUZIR A VULNERABILIDADE DE ADOLESCENTES E JOVENS ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST’S). **OBJETIVO:** COM BASE NISSO, O PROJETO TEM O OBJETIVO DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS, PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS). **MÉTODOS:** A ATIVIDADE FOI REALIZADA NO FORMATO DE RODA DE CONVERSA, EM AMBIENTE ESCOLAR, CONTEMPLANDO TURMAS DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO, CUJOS ESTUDANTES POSSUEM ENTRE 16 A 18 ANOS, FAIXA ETÁRIA EM QUE, FREQUENTEMENTE, INICIA-SE A VIDA SEXUAL ATIVA, JUSTIFICANDO A NECESSIDADE DE DAR ÊNFASE ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE. ADOTOU-SE UMA ABORDAGEM ACOLHEDORA, COM LINGUAGEM SIMPLES E ADAPTADA À REALIDADE DOS PARTICIPANTES, CRIANDO UM ESPAÇO SEGURO PARA O DIÁLOGO. FORAM ABORDADAS AS PRINCIPAIS ISTS QUE ACOMETEM A POPULAÇÃO JOVEM, COMO SÍFILIS, GONORREIA E HPV, EXPLICANDO SEUS SINTOMAS, FORMAS DE CONTÁGIO E PREVENÇÃO, ALÉM DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DISPONÍVEIS. **RESULTADOS:** OBSERVOU-SE GRANDE INTERESSE POR PARTE DOS ADOLESCENTES, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS SINTOMAS E À TRANSMISSÃO DAS ISTS E COMO EVITAR GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA, DEMONSTRANDO A IMPORTÂNCIA DA ESCUTA ATIVA E DO DIÁLOGO ABERTO NESSE TIPO DE INTERVENÇÃO. COMO MATERIAL COMPLEMENTAR, FOI DISTRIBUÍDO UM FOLDER COM AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DISCUTIDAS, PERMITINDO A FIXAÇÃO DO CONTEÚDO EM DIFERENTES CONTEXTOS. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS EM AMBIENTES ESCOLARES, COM LINGUAGEM ACESSÍVEL E PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS JOVENS, SÃO EFICAZES PARA AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE SEXUAL E FORTALECER A AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES DIANTE DE ESCOLHAS CONSCIENTES SOBRE SEU CORPO E SUA SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO SEXUAL, JOVENS, ENSINO MÉDIO.